

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 476 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos jihatlari	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	

JAHON GLOBAL RAQOBAT MUHITIDA MAVJUD XOM-ASHYO VA RESURSLARINI STRATEGIK MUAMMOLARI

Mamatkulov Akram Xalmurodovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

“Moliyaviy tahlil” kafedrası (PhD)

ORCID: 0000-0002-0529-5042

Annotatsiya: Maqolada jahon global raqobat muhiti sharoitida xomashyoni yetishtiruvchi va qayta ishlovchi korxonalar faoliyatining istiqboli uchun muhim bo'lgan strategik masalalar yoritilgan. Shuningdek, hozirgi kundagi asosiy muammolar – yalpi ichki mahsulot hajmi, energetika, suv va infratuzilma resurslari, raqobat muhiti, investitsion muhit hamda investitsiyalar masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu jihatlarda asosida ilmiy xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: noyob xomashyo, investitsiya, investitsion muhit, muammolar, innovatsion mahsulotlar, moliyaviy natija, faoliyat istiqboli, strategik masalalar.

Abstract: The article highlights strategic issues that are important for the future of the activities of raw material producers and processors in the global competitive environment. It also focuses on the main current problems: gross domestic product volume, energy, water, infrastructure resources, competitive environment, investment environment, and investments, and develops scientific conclusions and proposals based on them.

Key words: unique raw materials, investment, investment environment, problems, innovative products, financial results, business prospects, strategic issues.

Аннотация: В статье освещаются стратегические вопросы, имеющие важное значение для будущего предприятий по добыче и переработке сырья в условиях глобальной конкуренции. Также было уделено внимание основным текущим проблемам: объём валового внутреннего продукта, энергетика, вода, инфраструктурные ресурсы, конкурентная среда, инвестиционная среда, вопросы инвестирования, на основе которых были разработаны научные выводы и предложения.

Ключевые слова: уникальное сырьё, инвестиции, инвестиционная среда, проблемы, инновационная продукция, финансовые результаты, перспективы бизнеса, стратегические вопросы.

KIRISH

Dunyo hamjamiyatida yuz berayotgan keskin iqtisodiy o'zgarishlar mamlakatimiz taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatib, respublikamiz istiqboli uchun strategik masalalarning dolzarbligini yana bir bor namoyon etmoqda. Shu sababli Yangi O'zbekiston kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal etish maqsadida iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va huquqiy sohalarida jadal harakatlarni davom ettirib kelmoqda. Xususan, xomashyo resurslarini qayta ishlash korxonalarini zamonaviy rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasi sifatida hozirgi kunda erishilayotgan yutuqlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Albatta, bu – olib borilayotgan islohotlarning natijasidir.

Islohotlar natijasida respublikamizda bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Jumladan, izchil iqtisodiy islohotlar amalga oshirilayotgan bosqichda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunga quyidagi hujjatlar misol bo'la oladi:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-martdagi “O'zbekiston — 2030” strategiyasida belgilangan asosiy yo'nalishlar bo'yicha islohotlarni amalga oshirishning 2024-yildagi ustuvor chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-109-son¹ qarori;

1 <https://lex.uz/docs/-6854841>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida” PF-158-son² Farmoni.

“O'zbekiston – 2030” strategiyasida II-ustuvor yo'nalish — “Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash” doirasida 45-maqсад sifatida 2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va “daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar” qatoriga kirish vazifasi belgilangan. Ushbu strategiyada yalpi ichki mahsulot hajmi, energetika, suv va infratuzilma resurslari, raqobat muhiti, investitsion muhit hamda investitsiyalar masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Bu esa o'z navbatida xo'jalik subyektlarining iqtisodiy-moliyaviy barqaror faoliyat yuritishi uchun hisob-kitoblarni takomillashtirish zarurligini taqozo etadi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va innovatsiyalash sharoitida barcha qayta ishlovchi va mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar o'ziga qarashli moliyaviy, moddiy hamda mehnat resurslari harakatini samarali boshqarishi va ulardan oqilona foydalanishi talab etiladi. Shu sababli hisob-kitoblar oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri korxonalar boshqaruv tizimini aniq ma'lumotlar bilan ta'minlashdan iborat. Innovatsiyalash sharoitida muhim masala xomashyo resurslaridan oqilona foydalanish, ya'ni xarajatlar bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarish xarajatlari masalalariga normativ-huquqiy hujjatlar va iqtisodchi olimlarning asarlarida keng e'tibor qaratilgan.

A.Vahabov, N.Ishonqulov va A.Ibrohimovlar tomonidan olib borilgan izlanishlarda xarajatlarga quyidagicha ta'rif berilgan: “Xarajatlar – hisobot davrida iqtisodiy foydaning chiqib ketishi yoki ulardan foydalanish shaklining kamayishi, shuningdek, qatnashchilar o'rtasida kapitalning kamayishiga olib keluvchi majburiyatlarning yuzaga kelishidir”³.

Professor B.A. Xasanovning ta'kidlashicha, “Xarajatlar mahsulotlarni ishlab chiqarish, tovarlarni sotish, ishlar bajarish va xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan sarflarning puldagi ifodasidir”⁴.

Iqtisodchi olim A.Shoalimovning fikricha, “Mahsulot tannarxi deganda, mahsulot ishlab chiqarish, sotish va korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha barcha xarajatlarning pul orqali ifodalanishi tushuniladi.”⁵

Professor R.D. Dusmuratov o'z tadqiqotlarida “Xarajatlarni hisobga olish obyektlari – bu xarajatlar vujudga keladigan va hisobga olinadigan alohida tarkibiy bo'linmalar hisoblanadi”⁶, deb fikr bildirgan.

Xorijlik olim S.P. Polenovning fikricha, “Ishlab chiqarish xarajatlarning hisobi xo'jalik yurituvchi subyektlarning ichki ehtiyojlari va tannarxni aniqlash uchun xizmat qiladi”⁷.

Iqtisodchi olim D.M. Akbashevaning fikricha, “Xarajatlarni samarali boshqarish uchun ishlab chiqarishni hisobga olish hamda xarajatlar va ishlab chiqarish xarajatlarni hisoblashning to'g'ri usulini tanlash kerak”⁸.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida kuzatish, mantiqiy va abstrakt fikrlash, tizimli yondashuv, gipoteza va guruhlash usullaridan foydalanildi. Kuzatish orqali korxonalar faoliyatiga tegishli xarajatlar, daromadlar hamda foyda ko'rsatkichlari o'rganiladi va ularning uzviy bog'likligi aniqlashtiriladi. Mantiqiy va abstrakt fikrlash orqali xarajatlarni maqsadli amalga oshirish orqali kutilayotgan daromad ko'rsatkichlaridan ijobiy moliyaviy ko'rsatkichlarga erishish imkoniyatlarini izlab topadi. Tizimli yondashuv asosida xarajatlar qaysi maqsadlar uchun sarflanishi va daromadlar ko'rsatkichlarini shakllantirib foydani oshirish yo'llarini belgilab beradi. Gipoteza usullari orqali xarajatlar va daromadlar hisobi va tahlili bo'yicha kutilayotgan natijani ijobiy bo'lishiga qaratiladi. Yuqoridagi usullar orqali qayta ishlash korxonalarida xarajatlarni maqsadli amalga oshirib, korxonalar faoliyatida har bir qilayotgan sarfning natijasi samarali bo'lishiga va tahlil qilish korxonalar imkoniyatlarini aniqlab berishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Global paxta bozori hisoboti ma'lumotlariga ko'ra, «paxtani qayta ishlash bozori hajmi 2022-yilda taxminan 80,43 milliard dollarni tashkil etib, 2030-yilgacha bo'lgan davrda o'sish sur'ati 7,5 foizni tashkil etgan holda,

2 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

3 Vahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. Darslik. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2013.

4 Xasanov B., Xashimov A. Boshqaruv hisobi. Darslik. – T.: “Cho'lpon”, 2013. – 23-b.

5 Shoalimov A.X. va boshqalar. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. – T.: “Lesson-press”, 2016.

6 Dusmuratov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2013. – 476-b.

7 Поленова С.П. Взаимосвязь производственных затрат в управленческом и финансовом учете. Управленческий учету 8(224) 2008.

8 Акбашева Д.М. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции // Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today> 2020, №6, Том 12 / 2020.

global bozor hajmi 2030-yilga kelib 128,81 milliard dollargacha o'sishi prognoz qilinmoqda.» Ushbu holatlar, o'z navbatida, paxta xomashyosiga bo'lgan talab va qayta ishlash hajmlarining keskin ortishiga olib kelmoqda.

Jahon global raqobat muhitida strategik yondashuvga ko'ra, paxta xomashyosini ishlab chiqarish va uni qayta ishlash eng muhim muammolardan biri hisoblanadi. Bu sanoatning keyingi bosqichlari uchun turli innovatsion mahsulotlarni yaratish uchun zaruriy manba ta'minotidir. Shu sababli paxta xomashyosini qayta ishlashni samarali tashkil etish va mavjud resurslardan oqilona foydalanish zaruriyati dolzarbligicha qolmoqda.

“O'zbekiston – 2030” strategiyasida II-ustuvor yo'nalish maqsadidan kelib chiqib, xomashyo resurslari bo'yicha quyidagi asosiy muammolarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

Hozirgi kundagi ekologik muammolar va xorijiy davlatlar o'rtasidagi mojarolar ta'sirini o'rganish hamda mavjud xomashyo resurslaridan tejamkor va oqilona foydalanish;

Jahon va ichki bozorlarda xomashyoni qayta ishlashdan olinadigan turli mahsulotlarning tannaxrini aniq belgilash orqali korxonalar faoliyatidan olinayotgan mahsulot tannaxrini mukammal hisoblab chiqish;

Xarajatlarni faqat mahsulot ishlab chiqarish kesimida emas, balki faoliyatning butun obyektiga bo'yicha o'rganish va faoliyat doirasidagi barcha xarajatlarni qoplash masalasini tadqiq qilish;

Faoliyat natijasida olingan har bir mahsulotning daromadini alohida baholab, ularning moliyaviy natijalarga ta'sirini o'rganish orqali kutilayotgan daromad ko'rsatkichlari bo'yicha ijobiy moliyaviy natijalarga erishish.

Xarajat omillari yangi birlik narxini belgilash uchun asosiy xarajatlarga qo'shimcha funktsiya yoki komponent sifatida qiymat o'zgaruvchisini ifodalaydi. Xarajat omillariga faoliyatni uzluksiz davom ettirish uchun amalga oshiriladigan sarflar kiradi. Yuqoridagi muammolarni misol qilib quyidagilarni keltirish mumkin:

Ekologik muammolar: suv resurslari tanqisligi va ulardan tejamkor foydalanish masalalari;

Xorijiy davlatlar bilan tuzilgan shartnomalar: ishlab chiqarilgan mahsulotlarning saqlanib qolishi, siyosiy jarayonlarning ta'siri, ya'ni xorijiy davlatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar. Bular qayta ishlash korxonalarida xarajatlarning ortib ketishi va qoplanmasligiga olib kelmoqda.

Korxonalarda muammolar: xomashyoni qayta ishlash natijasida olingan asosiy mahsulotdan tashqari qo'shimcha, ikkilamchi mahsulotlardan samarali foydalanmaslik va ularning hisob-kitobiga e'tibor bermaslik.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi holatlardan kelib chiqib, quyidagi xulosalar berildi:

Birinchiidan, mavjud xomashyo resurslaridan tejamkor va oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kundagi ekologik muammolar va xorijiy davlatlar o'rtasidagi mojarolar ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xomashyo resurslarining kamayishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, suv resurslari tanqisligi yoki mahsulotlarni sotishda chegaralarning yopilishi paxta xomashyosining yetishtirilishi va ishlab chiqarilgan mahsulotning o'z vaqtida xaridorga yetib borishiga to'sqinlik qiladi. Bu esa rejalashtirilgan natijalarga erishish imkoniyatini cheklaydi.

Ikkinchiidan, jahon va ichki bozorlarda xomashyoni qayta ishlashdan olinadigan turli mahsulotlarning tannaxrini aniq va mukammal belgilash zarur.

Uchinchiidan, faoliyat doirasidagi barcha xarajatlarni qoplash masalasini chuqur tahlil qilish lozim.

To'rtinchiidan, kutilayotgan daromad ko'rsatkichlari bo'yicha ijobiy moliyaviy natijalarga erishish masalasi dolzarb bo'lib, bu ishlab chiqarish hisobi va xarajatlarni optimallashtirishda asosiy muammolar sifatida e'tirof etilishi lozim.

Xulosalardan kelib chiqib, quyidagilar taklif etiladi:

Qayta ishlashga ixtisoslashtirilgan korxonalarining faoliyatini amalga oshirish uchun zarur xarajatlarni faqat mahsulot ishlab chiqarish kesimiga emas, balki butun faoliyat doirasiga ham qaratish;

Hisob-kitob tizimida ikkilamchi bo'lgan qo'shimcha mahsulotlarga tannaxr va sotish narxlarini shakllantirish yoki belgilashda qayta ishlash faoliyatiga tegishli qarorlardan to'g'ri foydalanish;

Zamonaviy ishlab chiqarish hisobi bo'yicha xarajatlarni o'rganish, mahsulot uchun ortiqcha xarajatlarning sabablarini aniqlash va ularni kamaytirish imkoniyatlarini tahlil qilish;

Qayta ishlashdagi jami xarajatlarni olingan mahsulotlarga taqsimlash orqali tannaxrni to'g'ri shakllantirish hamda analitik hisob qoidalari asosida mahsulot tannaxrini optimallashtirish;

Xarajatlarni ta'sir qilish darajasi bo'yicha olingan mahsulot hajmiga nisbatan to'g'ri taqsimlash uchun zamonaviy usullarni joriy etish;

Asosiy mahsulotlardan tashqari ikkilamchi mahsulotlarni chiqindi sifatida e'tiborsiz qoldirmaslik;

Foyda va unga daxldor bo'lgan daromad hamda xarajatlar bog'liqligini aniqlash va ularning ta'sirini tahlil qilish;

Har bir xarajatni uning zarurati, maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib amalga oshirish;

Tahlil natijalari asosida korxonalar istiqboli uchun ijobiy strategik qarorlarni ishlab chiqish.

Ta'kidlash joizki, tejamkorlik va qayta ishlash texnologiyasining o'ziga xos talablaridan kelib chiqib, mavjud xomashyoni qayta ishlash natijasida olingan turli mahsulotlarning xalqaro global bozorda yuqori o'rin egallashi uchun sog'lom raqobat muhitini yaratish – eng asosiy iqtisodiy yutug'imizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. Darslik. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. – T.: "Iqtisod-moliya", 2013.
2. Xasanov B., Xashimov A. Boshqaruv hisobi. Darslik. – T.: "Cho'lpon", 2013. – 23-b.
3. Shoalimov A.X. va boshqalar. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. – T.: "Lesson-press", 2016.
4. Dusmuratov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. Darslik. – T.: "Fan va texnologiya", 2013. – 476-b.
5. Поленова С.П. Взаимосвязь производственных затрат в управленческом и финансовом учете. Управленческий учету 8(224) 2008.
6. Акбашева Д.М. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции // Вестник Евразийской науки // The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today> 2020, №6, Том 12 / 2020.
7. Ермошкин Н., А. Тарасов. Стратегия информационных технологий предприятия. Как Cisco Systems и ведущие компании мира используют Интернет Решения для бизнеса. Издательство: Московский гуманитарный университет, 2013 г. 360 стр.
8. Ивлев В. А., Попова Т. В. ABIS. Информационные системы на основе действий. Издательство: 1С-Паблишинг, 2015 г. — 248 с.
9. Chaffey, D. - Digital Business and E-Commerce Management. 2019. (Pearson: London) <https://alibabadownload.com/sample/digitalbusiness-and-e-commerce-management-6th-edition-chaffey>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

